

INDÍCIOS DE AUTORIA NA PRODUÇÃO ESCRITA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EVIDENCE OF AUTHORSHIP IN THE WRITTEN PRODUCTION OF BASIC EDUCATION

EVIDENCIA DE AUTORÍA EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

DOI: 10.5281/zenodo.18529520

Alessandro Messias¹

RESUMO

A presença da autoria na produção escrita de alunos da educação básica tem sido um tema complexo; sobretudo no que se refere à identificação de seus indícios. É importante considerar que a autoria não se limita apenas ao fato de uma manifestação criadora, mas também construção discursiva. Orlandi (1993, 1999, 2007), baseando-se na Análise de Discurso de linha francesa, traz suas contribuições teóricas, ao destacar que a manifestação da autoria é constituída na base das formações discursivas, marcadas por ideologias e condições de produção. Segundo a linguista, o aluno produz a partir de posições de sujeito, determinadas historicamente. Possenti (2009), por seu turno, defende que a produção escrita escolar não deve ser compreendida como meras reproduções. Para o analista do discurso, é possível identificar marcas do sujeito-aluno. Tfouni (2010/2021), por sua vez, traz à baila conceitos de princípio organizador contraditório, dispersão e deriva, que estão diretamente relacionados aos efeitos de autoria. Nesse sentido, os indícios de autoria na produção escrita da educação básica apresentam-se no discurso escolar; tornando possível o seu reconhecimento através de marcas que se materializam por meio da historicidade, da ideologia e das condições de produção envolvidas no ato de escrever.

Palavras-chave: Discurso; Leitura; Escrita; Autoria.

¹ Bacharel em Letras pela UFRJ; Mestre em Letras Vernáculas pela UFRJ e Doutor em Letras pela UERJ. Professor do Ensino Superior e da Educação Básica. ORCID: 0009-0003-34961301.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

ABSTRACT

The presence of authorship in the written production of basic education students has been a complex topic, especially when it comes to identifying its signs. It is important to consider that authorship is not limited to a creative expression, but also a discursive construction. Orlandi (1993, 1999, 2007), drawing on French Discourse Analysis, brings her theoretical contributions by highlighting that the manifestation of authorship is constituted on the basis of discursive formations, marked by ideologies and conditions of production. According to the linguist, students produce from historically determined subject positions. Possenti (2009), in turn, argues that school writing should not be understood as mere reproductions. For the discourse analyst, it is possible to identify marks of the student-subject. Tfouni (2010/2021), in turn, brings to light concepts of contradictory organizing principle, dispersion, and drift, which are directly related to the effects of authorship. In this sense, evidence of authorship in written production in basic education is present in school discourse, making its recognition possible through marks that materialize through historicity, ideology, and the conditions of production involved in the act of writing.

Keywords: Discourse; Reading; Writing; Authorship.

RESUMEN

La presencia de la autoría en la producción escrita de estudiantes de educación básica ha sido un tema complejo, especialmente a la hora de identificar sus signos. Es importante considerar que la autoría no se limita a una expresión creativa, sino también a una construcción discursiva. Orlandi (1993, 1999, 2007), basándose en el Análisis del Discurso francés, aporta sus contribuciones teóricas destacando que la manifestación de la autoría se constituye a partir de formaciones discursivas, marcadas por ideologías y condiciones de producción. Según la lingüista, los estudiantes producen desde posiciones de sujeto históricamente determinadas. Possenti (2009), a su vez, argumenta que la escritura escolar no debe entenderse como meras reproducciones. Para el analista del discurso, es posible identificar marcas del estudiante-sujeto. Tfouni (2010/2021), a su vez, saca a la luz los conceptos de principio organizador contradictorio, dispersión y deriva, que están directamente relacionados con los efectos de la autoría. En este sentido, la evidencia de autoría en la producción escrita de la educación básica está presente en el discurso escolar, posibilitando su reconocimiento mediante marcas que se materializan en la historicidad, la ideología y las condiciones de producción involucradas en el acto de escribir.

Palabras clave: Discurso; Lectura; Escritura; Autoría.

INTRODUÇÃO

A modalidade escrita, como prática social e discursiva, não deve ser reduzida a uma simples habilidade de transcrição de palavras; ou até mesmo a mera reprodução de estruturas

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

linguísticas. Essa prática produz suas marcas, seus traços e suas escolhas que podem revelar muito sobre o domínio técnico da norma padrão.

A prática de produção escrita estaria relacionada a um sujeito em longo processo de edificação; estabelecendo uma constante interação com o mundo e com o interlocutor discursivo. No que se refere à Educação Básica, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, a prática de produção de textos consiste num momento para o desenvolvimento da autoria; mesmo que, algumas vezes, essa atividade não seja reconhecida com a devida atenção no processo do percurso didático-pedagógico.

A execução estabelecida no desenvolvimento da autoria, no espaço escolar, tem como proposta a discussão da capacidade de os alunos se colocarem, na proposição da criação de efeitos de sentido, na manifestação das práticas de linguagem com o propósito de dizer; compreendendo que a identificação de indícios de autoria nos textos escolares pode não ser algo simples.

O reconhecimento das características, das marcas e dos indícios de autoria exige percepção aguda do professor; promovendo um olhar sensível e bom embasamento teórico, sobretudo no que tange aos aspectos linguísticos e discursivos. A compreensão da autoria não se presentifica meramente na expressão de originalidade. Está presente também nas escolhas linguístico-textual-estilístico-discursivas, na abordagem argumentativa, bem como nos efeitos de sentido que dão singularidade ao discurso.

A trajetória de construção da autoria nas práticas de linguagem, sobretudo no que concerne à produção de textos traz à luz a ampla compreensão de mecanismos linguísticos e discursivos que corroboram com a constituição do sujeito na linguagem. Dessa forma, é importante a recorrência às teorias da linguagem como prática social e discursiva na construção de identidades.

Este artigo se propõe a adotar uma perspectiva de base qualitativa, cuja proposta apresenta algumas reflexões, uma vez que traz para âmbito da discussão a análise de indícios de autoria, que, mesmo frequentes nas produções escritas de alunos da educação básica, são,

recorrentemente, ignorados por professores e esferas governamentais que avaliam a educação em escala nacional.

O artigo objetiva a ponderar acerca das marcas consolidadas dos indícios de autoria, a partir dos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de orientação francesa, mormente no que tange aos trabalhos de Eni Orlandi (1993/1999/2007), Sírio Possenti (2002/2009) e Leda Verdiani Tfouni (2010/2021). Nesse sentido, a discussão apresentada, neste texto, está estruturada em dois principais estágios a serem considerados: a fundamentação teórica e a análise de dados empíricos.

No primeiro estágio, foi proposta uma revisão da bibliografia teórica, cujo objetivo repousa em estabelecer uma compreensão dos conceitos fundamentais de autoria, de sujeito e de discursividade. Compreendendo a conceito de linguagem como espaço de produção de sentidos, bem como da constituição do sujeito, são apresentados os elementos teóricos que balizam a proposta de análise da produção escrita de alunos; ancorando, em seu bojo, práticas sociais, que são, amiúde, atravessadas por traços ideológicos.

No segundo estágio, a partir da seleção de quatro produções de textos de alunos de educação básica: uma do ensino fundamental e três do ensino médio, baseadas em atividades escolares práticas de aulas de Língua Portuguesa; foram analisadas as prováveis marcas que poderiam registrar indícios de autoria; acarretando, dessa forma, outros ajustes textuais que corroboram com a manifestação de autenticidade e autoria, tais como: o posicionamento do sujeito discursivo, a legitimação das formações discursivas e os efeitos de sentido no uso de elementos linguísticos.

Nesse estágio, privilegiaram-se as considerações acerca de procedimentos linguístico-discursivos, tais como: os recursos de textualidade, como a coesão e coerência, a recorrência ao uso de operadores argumentativos, as marcas de subjetividade entre outras características envolvidas na construção dos indícios de autoria.

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

O conceito de autoria está associado ao efeito de originalidade; tendo sido ressignificado a partir das contribuições da Linguística, da Filosofia da Linguagem e das pesquisas em Análise do Discurso. Michel Foucault (1969), em seu texto *O que é um autor?* traz à baila essa questão; problematizando a presença do autor como elemento originário do texto; propondo sua compreensão como elemento de uma função discursiva. Ou seja, na concepção de Foucault (1969), o autor assume um efeito de sentido produzido em condições de enunciação. O autor não seria apenas quem produz o texto, mas alguém cuja identidade se processa na construção discursiva.

Roland Barthes (1968), por seu turno, afirma a “morte do autor”; defendendo que o sentido do texto não estaria na intenção do autor. A intenção estaria na leitura realizada pelo leitor. Ainda que a proposição de Barthes pontue um olhar crítico sobre a autoridade autoral, não há como negar que existam marcas de subjetividade na escrita.

Benveniste (1976) tece considerações que auxiliam na compreensão de indícios de autoria na produção de textos. Para o linguista do discurso, através da manifestação da enunciação, é possível que o sujeito se constitua. Por meio do uso dos pronomes pessoais, do uso de advérbios de tempo e espaço, do uso de tempos verbais, além de outras marcas de subjetividade, torna-se possível identificar a presença do sujeito nas práticas de linguagem.

Sob o olhar atento da Análise do Discurso de linha francesa, Orlandi (1993/1999/2007) compreende a autoria como um sujeito que se inscreve no discurso; produzindo efeitos de sentido a partir de seu posicionamento ideológico, social e histórico. Dessa forma, não existiria uma escrita neutra nem uma escrita transparente. Assim, Orlandi amplia a discussão na seguinte passagem:

Sendo a autoria a função mais afetada pelo contato com o social e com as coerções, ela está mais submetida às regras das instituições e nela são mais visíveis os procedimentos disciplinares. Se o sujeito é opaco e o discurso não é transparente, no entanto o texto deve ser coerente, não-contraditório e seu autor deve ser visível, colocando-se na origem de seu dizer. É do autor que se exige: coerência, respeito às normas estabelecidas, explicitação, clareza, conhecimento das regras textuais,

originalidade, relevância e, entre outras coisas, unidade, não-contradição, progressão e duração de seu discurso, ou melhor, de seu texto. (ORLANDI, 1999, págs.: 75 e 76)

A prática de produção escrita seria atravessada por outras vozes, com sentidos amplos e diversos. É através desse atravessamento que se manifestam os indícios da autoria. Desse modo, o texto produzido pelo aluno não deveria ser reconhecido e compreendido como mera produção escolar; mas como procedimento de prática enunciativa, em que vestígios de subjetividade são apresentados; promovendo que o produtor da escrita escolar se posicione no discurso.

Reconhecendo as marcas de enunciação, tais como as escolhas lexicais, a estrutura argumentativa, bem como a apropriação de outros discursos, o professor, aguçado de sua percepção linguística e discursiva, identifica os indícios de autoria no texto do aluno. Possenti (2002/2009), de modo objetivo, assim nos elucida sobre seu entendimento de autoria:

Como condição mínima, diria que é impossível pensar nesta noção de autor sem considerar de alguma forma a noção de singularidade, que, por sua vez, não poderia escapar de uma aproximação – bem-feita – com a questão do estilo, como já assinalei. Trata-se, pois, de tornar objetiva essa noção – quem sabe detectável em traços, em indícios, com os riscos de que isto seja entendido como uma proposta que se limite a enumerar traços necessários e suficientes. (POSSENTI, 2002, pág.108)

Em se tratando das pesquisas realizadas na seara do Letramento, Magda Soares (2006) e Brian Street (1984) ampliaram o entendimento sobre a escrita; compreendendo como participação de práticas sociais realizadas e manifestadas pelo ato de linguagem; considerando que as práticas efetivas de letramento devem expandir a compreensão e o entendimento do que se consideraria a produção escrita.

Nesta etapa de aprendizagem do domínio linguístico-textual-estilístico-discursivo, que vai sendo apropriado aos poucos na jornada escolar, faz-se presente o princípio organizador contraditório. Trata-se de um conceito apresentado por Leda Verdiani Tfouni (2010/2021), cujo objetivo é o esclarecimento do modo como o discurso é estruturado por forças em oposição: a deriva e a dispersão de sentido; estabelecendo um jogo de forças opostas em

relação à evidência de unidade, de controle e de coerência na produção do discurso. No que tange a este mencionado princípio, Tfouni nos esclarece na passagem:

O autor, então, é aquele que estrutura seu discurso (oral ou escrito) de acordo com um princípio organizador contraditório, porém necessário e desejável, que lhe possibilita uma 'posição de autorreflexibilidade crítica no processo de produção de seu discurso (...) fato este que provocaria, no próprio texto, um retorno constante à forma como aquele sentido está sendo produzido, sem que isso impeça que ele seja constantemente produzido' (TFOUNI, 2010, pág.:43)

Para a professora e linguista Leda Verdiani Tfouni (2010/2021), o princípio organizador contraditório é um conceito relacionado ao processo de autoria e à prática de produção discursiva. Uma das forças de oposição a que se refere Tfouni (2010/2021) é a dispersão, relacionado ao fato de que não existiria uma unicidade de sentido; podendo espalhar-se em outras direções, de acordo com os discursos em que estão inseridos. O sentido de determinado enunciado pode ser interpretado por modos diversos, a depender de aspectos relacionados ao contexto, ao posicionamento ideológico e à postura do sujeito.

Conforme esclarece Tfouni (2010/2021), o sujeito não teria domínio a despeito do que produz discursivamente, já que o escape é algo previsto na produção discursiva. Na dispersão, o discurso é processado através do atravessamento de variadas formações discursivas; fazendo com que haja uma dispersão; possibilitando uma pluralidade de leituras e suas contradições. Contextualizando para sala de aula, a produção de texto do aluno poderia ser considerada como um erro, ao apresentar determinado desvio à norma; quando, na verdade, estaria representando um ato de provável resistência ou constituição de autoria

A outra força de oposição a que se reporta Tfouni (2010/2021) é a deriva, que se apresenta, na perspectiva discursiva, como sendo um movimento de sentido realizado ao longo do uso social da linguagem; uma vez que o sentido não permanece idêntico; realizando um processo de deslocamento; derivando, mudando, se transformando no decorrer do tempo e nos usos discursivos nos mais variados contextos. Dessa forma, o sentido apresenta-se, recorrentemente, em processo de reescrita, ressignificando em contextos reais.

Ainda na esteira de Tfouni (2010/2021), não poderíamos deixar de nos reportar ao que a linguista classifica como a grande divisa. Na perspectiva de Tfouni (2010/2021), trata-se de uma barreira simbólica e material, conforme assim a autora explicita; uma vez que separa os sujeitos do discurso como sendo letrados, dos que, geralmente, são classificados como os não letrados. Ampliando a dimensão do conceito proposto por Tfouni, poder-se-ia considerar que se trata de sujeitos que se encontram incluídos e excluídos dos espaços constituídos pelo poder e pelo saber.

De acordo com a abordagem de Tfouni (2010/2021), a grande divisa é um ranço histórico, com vestígios, traços e indícios ideológicos. Presente, estabelecida e constituída pelos discursos oficiais, como os da escola, por exemplo, a grande divisa representa uma exclusão institucionalizada, já que os excluídos são, costumeiramente, reconhecidos como incapacitados.

Nesse sentido, a grande divisa, conforme nos esclarece Tfouni (2010/2021) seria a trajetória que estabelece, categoricamente, a diferença entre a norma e o desvio; ou seja, o usuário da língua que não detém o domínio da linguagem padrão e institucionalizada, seria excluído, sendo classificado como o *outro*, como *menos sujeito*. Para compreender melhor o conceito, Tfouni assim nos elucida:

Acreditam alguns autores que a aquisição generalizada da escrita traz consigo consequências de uma ordem tal que isso modifica de maneira radical as modalidades de comunicação dessa sociedade. Passariam a existir usos orais e usos letrados da língua, e estes seriam separados, isolados, caracterizando assim, a grande divisa. Segundo essa tese, haveria características escritas de comunicação. No primeiro caso, teríamos por trás um raciocínio emocional, contextualizado e ambíguo, e no segundo, um raciocínio abstrato, descontextualizado e lógico. (TFOUNI, 2010, pág. 35)

Assim, na escola, a grande divisa surge a partir do momento em que o reconhecimento e a legitimidade discursiva são atribuídos ao aluno que, geralmente, se destaca, apresentando domínio da norma culta. Quanto aos alunos que fazem uso de outras práticas de linguagem, seja popular, seja oral, e não reconhecidas no padrão linguístico instituído pela escola, são reconhecidos como os fracassados e os que não apresentam textos com autoria.

Tfouni (2010/2021) faz referência a este conceito para demonstrar que não só a exclusão social, como também a exclusão educacional estariam além da consideração de uma provável ausência de capacidade. A grande divisa estabelece a forma como uma estrutura discursiva pode produzir a divisão entre aqueles que são considerados aptos, daqueles que não são considerados aptos; dos que podem ler e escrever, e daqueles que não podem; demarcando o espaço que cada um vai ocupar em sala de aula.

Nesse sentido, o conceito de autoria se espraia para além de uma simples produção textual; acarretando, em seu bojo de extratos teóricos, não só o desenvolvimento da produção de sentidos; como também a articulação de estratégias de subjetividade discursiva. É pertinente dizer que, em se tratando da relação estabelecida entre Alfabetização e Letramento; quando nos reportamos à primeira etapa de aprendizagem de aquisição do sistema de escrita alfabética, assim como os primeiros passos dados à produção escrita da criança, Smolka amplia o conceito de autoria, tecendo considerações na passagem a seguir:

Se tomarmos, então, o texto – e suas condições de produção como unidade de análise, isto é, se da análise fonética, ortográfica, lógica ou gramatical, deslocarmos o enfoque para a questão da constituição do sentido e perguntarmos: como a criança se colocou nesse espaço de interlocução? Que posição ela assumiu para escrever o que escreveu? – vamos perceber indicadores de uma intensa atividade mental, cognitiva, discursiva, que revelam uma dialogia, que revelam a elaboração da relação pensamento/linguagem no processo de escritura. (SMOLKA, 2003, pág.: 84)

No ambiente escolar, a produção de textos, geralmente, segue um padrão de modelos rígidos; orientados para uma prática de correção e repetição de estruturas já engessadas pela tradição. Essa prática pode criar obstáculos na manifestação da autoria, uma vez que o aluno, dificilmente, encontra liberdade para se arriscar e imprimir seu discurso. Todavia, havendo abertura para uma prática de pluralidade de discursos, de gêneros discursivos, de temas originais interessantes e de estratégias discursivas, é possível a constatação de indícios de autoria na produção de textos dos alunos.

2. AUTORIA E A PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCOLARES

Para que se identifiquem os indícios de autoria na produção de textos dos alunos da Educação Básica, é importante que se observem marcas que possam revelar a presença do sujeito na linguagem. Tais indícios podem surgir em várias camadas do texto, como por exemplo: na escolha adequada do vocabulário, na estruturação da estratégia argumentativa, na adequação ao gênero discursivo pretendido, no uso das melhores citações, entre outros recursos. O reconhecimento desses sinais é de suma importância, para que o trabalho linguístico ultrapasse os limites da correção formal

O modo como o aluno opera a seleção vocabular e a seleção de expressões para construir a tecitura de sua produção textual pode apresentar alguns aspectos de seu posicionamento discursivo; assim como seu repertório e bagagem sociocultural, bem como a intencionalidade impressa nas camadas do texto. A seleção de expressões coloquiais ou eruditas, a utilização de expressões metafóricas e o recurso do uso da ironia podem contribuir para a construção de um discurso autêntico.

A estruturação argumentativa pode apresentar traços de autoria, a partir do momento em que o texto apresenta determinado ponto de vista; construindo e elaborando um raciocínio claro, com o encadeamento das ideias e a adequação ao uso dos operadores argumentativos, que ajustados ao gênero selecionado, torna possível que se evidencie a presença de um sujeito que marca seu posicionamento na busca do convencimento de seu interlocutor.

Vale ressaltar que outra marca importante de autoria estaria no fato de o aluno saber dialogar com outros discursos, seja esse discurso científico, seja esse discurso midiático, ou até mesmo estabelecendo diálogo com o discurso literário. Tal recurso estaria relacionado à polifonia e ao conceito de intertextualidade, conforme salientado por Mikhail Bakhtin (1992). Sabendo-se que todo texto é formado por uma teia discursiva e polifônica, através de uma multiplicidade de vozes, o aluno, de posse dessa prática, consegue se apropriar desse coro de vozes, de modo que demonstre a construção de sua autoria.

A recorrência de uso dos pronomes pessoais, das marcas de modalização, tais como: *é provável, é possível que, sem dúvida, efetivamente* entre outros, e algumas expressões de juízos de valor são alguns exemplos de indícios de que o sujeito estaria imprimindo, textualmente, seu posicionamento diante da pertinência de uma produção escrita. Essas mesmas marcas representam a sustentação discursiva, mormente em textos argumentativos, já que apresentam uma atitude subjetiva no plano discursivo.

Vale ressaltar que, embora muitas propostas de produção textual reproduzidas no espaço escolar possam desencorajar o recurso do uso da primeira pessoa; sobretudo no que diz respeito aos textos dissertativos, esse mesmo comando de atividade pedagógica pode empobrecer a manifestação da subjetividade. Partindo de orientação adequada, é possível a valorização do ponto de vista subjetivo, sem que possa comprometer a isenção exigida em gêneros do discurso.

Frequentemente considerados como desvios da norma padrão, alguns equívocos cometidos pelos alunos, tal como a transgressão à estrutura padrão, a alternância de registros de fala ou até mesmo a criatividade no uso da pontuação podem sinalizar a presença de recurso à estilística, como uma tentativa de construção de estilo e autenticidade. Sobre esse aspecto, convém citar o ponto de vista de Abaurre *et alli*:

... estudantes que já dominam a língua escrita se colocam como leitores de seus próprios textos, reelaborando-os, refazendo-os a partir dos conhecimentos sobre a escrita de que já dispõem. Mesmo nas condições em que a escrita é produzida no contexto escolar, podemos observar que os autores a elaboram em vários momentos, trabalhando-a em busca do texto que expresse o que pretendem e que seja adequado aos seus objetivos. Ao aprender que aprender a escrever significa escolher entre possibilidades, tomar diferentes decisões, os autores vão se formando e se constituindo. (ABAURRE *et alli*, 2002, pág.: 77)

É certo esclarecer que nem todo desvio da norma pode ser considerado como um aspecto intencional, todavia é fundamental que o professor de Língua Portuguesa seja capaz de apurar seu olhar; estando sensível para distinção entre o que pode ser considerado como erro e o que pode ser uma mera tentativa de apropriação da estilística na produção de texto.

Supostas transgressões, que não raro, são interpretadas como sendo manifestações de erro; são, na verdade, indícios de autoria, quando revelam as escolhas e as intenções do produtor/autor do texto, que rompe com a ditadura do padrão gramatical para produzir efeitos de sentido.

3. AS PRÁTICAS DE AUTORIA NO CONTEXTO ESCOLAR

A ambiência escolar, provavelmente, é uma das principais instituições de construção da linguagem e estruturação do pensamento. Todavia, a escola nem sempre favorece, de forma satisfatória, a materialização dos indícios de autoria nas atividades de produções escritas. Por vezes, o ensejo aos aspectos formais, o uso equivocado dos gêneros discursivos propostos nas atividades de sala de aula, bem como o modo como a correção da produção textual é conduzida, a partir de uma orientação normativista, podem suscitar um esvaziamento de sentido; frustrando a potencialidade criativa e discursiva do produtor do texto, que no caso, é o aluno.

É importante ressaltar que a primeira intervenção didática seria o reconhecimento da subjetividade do jovem produtor de texto. Nesse sentido, vale dizer que é necessário que se permita o seu posicionamento, a exposição de seus pontos de vista e juízos de valor; ainda que a expressão de seu pensamento se apresente, a princípio, de forma parcial ou algumas vezes, um tanto quanto incongruentes.

A prática da produção escrita representa uma atividade de aprendizagem, mesmo que alguns professores julguem que seus alunos já dominem a construção do texto de forma ordenada. Orlandi nos amplia o entendimento, quando assim nos esclarece:

A responsabilidade do autor é cobrada em várias dimensões: quanto à unidade do texto, quanto à clareza, quanto à não-contradição, quanto à correção etc. Exige-se uma relação institucional com a linguagem. Uma ilustração disso que estamos falando é a situação comum em que o professor considera certos textos de alunos, até compreensíveis, mas inaceitáveis. O que o professor está cobrando, e está faltando, é que o aluno assuma a posição de autor. (ORLANDI, 1993, pág.:80)

O uso sistemático da prática dos gêneros do discurso exige que o autor se posicione, como, por exemplo, a produção escrita de artigos de opinião, de notícias, de reportagens, de crônicas, entre tantos outros gêneros discursivos apresentados na sala de aula. Dessa maneira, compreende-se como um modo de possibilitar a expressão subjetiva autoral.

Apetece dizer que é pertinente o desenvolvimento de uma orientação didática que ultrapasse os limites da correção pela correção, do simbólico ato do professor detentor de conhecimento, que corrige pautado por uma prática normativista; e desconsiderando o projeto de dizer de seu aluno, assim como as etapas de construção de sentido de seu texto.

A tarefa do professor, nesse sentido, será o da mediação entre o aluno, na posição de sujeito e a constituição da linguagem. Essa prática impõe uma postura atuante que estabeleça articulação entre o diálogo, a leitura crítica e a crítica construtiva à produção do aluno. Considerar “erro” não é suficiente no processo de ensino-aprendizagem da produção escrita.

É importante que se estabeleça o diálogo entre aluno, texto e professor, a fim de que se possam sinalizar as manifestações de indícios de autoria e orientá-lo na ampliação de sua subjetividade. Com o escopo de ampliar a discussão a respeito das práticas de produção de texto e indícios de autoria, convém lembrar a passagem dos PCNs que assim nos esclarece:

Nas atividades de produção que envolvem autoria ou criação, a tarefa do sujeito torna-se mais complexa, porque precisa articular ambos os planos: o do conteúdo – o que dizer – e o da expressão – como dizer. As categorias propostas para ensinar a produzir textos permitem que, de diferentes maneiras, os alunos possam construir os padrões de escrita, apropriando-se das estruturas composicionais, do universo temático e estilístico dos autores que transcrevem, reproduzem imitam. É por meio da escrita do outro que, durante as práticas de produção, cada aluno vai desenvolver seu estilo, suas preferências, tornando suas as palavras do outro (BRASIL. SEF/PCNs, 1998, págs.: 76 e 77)

Algumas sugestões de estratégias podem ser bastante eficazes na prática de mediação com os alunos. A título de esclarecimento, podemos citar alguns recursos práticos que produzem efeitos produtivos, tais como: produzir algumas perguntas que conduzam o aluno à reflexão sobre prováveis escolhas lexicais; sugestão a respeito da formulação de algumas estruturas, mantendo a intenção original do texto; apresentação de alguns pontos que possam

sugerir a presença de subjetividade e o desenvolvimento de algum ponto de vista que possa ter apresentado uma abordagem truncada.

Convém que se leve em consideração a flexibilidade do professor no que tange aos critérios avaliativos da produção de textos dos alunos; devendo tomar como dianteira a reflexão e a valorização dos indícios de autoria. Ainda que seja necessária a avaliação dos aspectos formais, envolvidos na superfície textual, tais como: os recursos de coesão e de coerência, a observância aos aspectos de estruturação, relacionados à paragrafação, e à organização léxico-ortográfico-gramatical; a manutenção de uma atitude flexível e receptiva é muito importante.

Não menos importante é a consideração aos elementos que corroboram com a estrutura e construção do texto: a presença da pertinência e originalidade das ideias, a defesa do juízo de valor, a articulação dos argumentos e as marcas de subjetividade. As observações avaliativas que contemplem uma abordagem ampliada, além da superficialidade textual, visam ao reconhecimento da autoria dos alunos, propiciando o incentivo e o reconhecimento da subjetividade da linguagem.

Nesse sentido, significa que o incentivo, o planejamento, a redação, a revisão e a refacção devem estar presentes em todos os momentos da elaboração textual dos alunos. Esse *modus operandi* possibilita não só a percepção, mas também a progressão como produtor de textos e como autor em potencial; compreendendo o processo de construção da escrita como um ato contínuo de produção de sentidos.

É oportuno mencionar que a inserção da escrita como uma prática social e empírica, através da produção de textos para serem apreciados e lidos por seus pares; ou seja, por seus colegas de turma; bem como a publicação em variados suportes e a apresentação para outros públicos pode suscitar, no aluno, o fortalecimento da sua autoestima e sua apropriação em relação ao seu propósito comunicativo. Deve-se esclarecer que o jovem escritor não deve produzir sua proposta de produção escrita; elegendo apenas um único interlocutor, que, geralmente, é representado pela figura do professor.

Parece-nos conveniente ressaltar que a prática da escrita na escola, vem sendo, amiúde, reduzida a um mero exercício e/ou pretexto para avaliação de regras gramaticais; necessitando de uma abordagem significativa, que ancore a construção de sentidos e de expressão do ponto de vista e/ou juízo de valor. Dessa forma, o conceito de autoria, como vem sendo abordado ao longo deste artigo, busca por uma reelaboração; entendendo como a capacidade de o produtor de texto se inscrever na linguagem, posicionando-se, discursivamente, na construção e na conjugação de sua voz a um coro de vozes, ajustados aos gêneros do discurso.

Analisando a produção de textos de alunos da educação básica, é possível constatar a percepção de que, embora estejam mergulhados em contextos estigmatizados por práticas engessadas de avaliação, evidenciam-se manifestações expressas de autoria; através das escolhas lexicais, das construções argumentativas, do uso de engajamento discursivo, da presença de estilo próprio na capacidade de se posicionar com marcas de subjetividade.

A promoção efetiva da autoria discursiva impõe uma mudança de estratégia: reconhecimento da escrita como processo, reconhecimento da escrita como mediação entre professor e aluno e o reconhecimento da escrita como pluralidade discursiva. O professor apresenta-se, então, como um leitor privilegiado do texto do aluno; capacitado à identificação não só de possíveis desvios à norma padrão; mas também, reconhecendo e validando marcas intersubjetivas e discursivas; estabelecendo a ancoragem do aluno no universo da linguagem. Corroborando com este princípio, é oportuno que nos reportemos ao PCNs que nos amplia o entendimento na seguinte passagem:

A mediação do professor, nesse sentido, cumpre o papel fundamental de organizar ações que possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo com o diferente e o desvelamento dos implícitos das práticas de linguagem, inclusive sobre aspectos não percebidos inicialmente pelo grupo – intenções, valores, preconceitos que veicula, explicitação de mecanismos de desqualificação de posições – articulados ao conhecimento dos recursos discursivos e linguísticos. (BRASIL. SEF/PCNs, 1998, pág.: 48)

4. MARCAS E INDÍCIOS DE AUTORIA NO TEXTO ESCRITO

A autoria não se manifesta, explicitamente, como elemento reconhecível na superficialidade textual. As marcas de autoria são construídas, reveladas e percebidas através da seletividade e das escolhas de elementos linguístico-discursivos que, propiciam evidências de um sujeito enunciador. Desse modo, é possível a categorização de alguns indícios em variadas camadas do plano textual:

4.1. A Costura do texto: trabalhando elementos de textualidade

Quando pontuamos coesão e coerência como procedimentos que viabilizam a tessitura do texto, reconhecemos como fundamentais esses elementos de textualidade; uma vez que, a partir deles estruturam-se as bases sobre as quais os indícios de autoria encontram ancoragem. Uma das marcas essenciais da autoria se justifica pela prática habilidosa do aluno/escritor na construção do texto, permitindo a sustentação que costura palavras, orações e períodos de forma lógica e coerente.

Utilizar o recurso da coesão textual exige a habilidade dos mecanismos linguísticos. Um autor hábil costura seu texto, recorrendo ao uso do padrão pronominal, da recorrência aos recursos semânticos (sinonímia, antonímia, homonímia, hiperônimos, hipônimos e ambiguidade), ao uso do recurso da elipse e da ampla utilização dos conectores; de modo que demonstre, de forma precisa, o *modus operandi* com que suas ideias foram estruturadas.

Vale pontuar que um autor habilidoso dos recursos linguísticos produz seu texto, de modo que evite a presença de repetições; construindo-o de modo conciso; evitando a presença de incongruências. A utilização inadequada dos conectores, ou a ausência dos recursos coesivos na estruturação textual, por outro lado, evidenciam a dificuldade no estabelecimento de uma construção lógica, presente na superficialidade textual; indicando que o aluno/escritor

não se apropriou de forma plena dos mecanismos das práticas de linguagem, bem como da representação de sua autoria discursiva.

A coerência textual reflete a organização e concatenação das ideias e do pensamento. Um autor/produzidor de textos evidencia sua maturidade, quando está habilitado a manter seu propósito comunicativo; desenvolvendo sua arquitetura argumentativa de modo consistente, sem desviar-se do tema em questão. Um dos indícios de autoria encontra-se presente, por exemplo, na defesa de sua argumentação de forma estruturada, convincente e persuasiva; e não um mero bloco de argumentos desconectados; tendo zelo na condução de seu interlocutor a um raciocínio lógico de seu posicionamento discursivo; de modo que seja evitada qualquer manifestação de incoerência textual.

Falar de autoria é falar de estilo discursivo. Trata-se de uma etapa de seleção linguístico-textual-estilístico-discursiva, que projeta a singularidade do autor/produzidor do texto. Em se tratando de práticas de sala de aula, o estilo pode materializar-se de diversas maneiras.

No plano vocabular, por exemplo, a seleção lexical pode ser explorada por escolhas adequadas, pelo rebuscamento ou pela originalidade, conforme o gênero discursivo ou o tipo textual possam exigir. A seleção do léxico demonstra versatilidade do repertório vocabular, conforme a intenção e a expressividade da produção escrita, requisitos na intencionalidade discursiva.

No plano morfossintático, a intencionalidade na posição dos determinantes; observando a adequação ao posicionamento do substantivo e do adjetivo, a estruturação de períodos curtos ou mais complexos, a organização sintática com o melhor ajuste das orações coordenadas e/ou subordinadas, a utilização bem planejada das inversões parafrásticas, o correto recurso dos operadores argumentativos, dos conectores de tempo, de causa, de consequência, de concessão, de finalidade entre outros podem sinalizar indícios de que o aluno já se encontra apto a explorar as potencialidades linguísticas e discursivas disponíveis no acervo da língua.

4.2. Intertextualidade e o diálogo entre textos

Todo texto estabelece uma relação intertextual, em menor ou maior grau. Os indícios de autoria produzidos pelos alunos não se caracterizam pela ausência de relações intertextuais. A manifestação de diálogo com outros textos vai depender do modo como o aluno se apropria ao utilizá-la em seus textos.

Vale ressaltar que a presença de indícios de autoria na produção de textos de alunos da educação básica repousa na sua habilidade em reproduzir citações, reescrever um texto com o recurso de paráfrases ou estabelecer referências a outras vozes, tais como: textos, discursos ou autores, de modo claro, de acordo com a intenção no processo de produção textual.

O aluno/autor que realiza uma contraposição de ideias; posicionando-se com adesão ou questionamento a outras vozes, ou até mesmo, quando se propõe a um confronto amistoso de ponto de vista, ou mesmo estabelecendo um debate a partir de outras posições e/ou perspectivas; encontra-se apto a demonstrar os indícios de autoria com maior solidez.

4.3. Elaboração da tese

A produção do tipo de texto dissertativo e argumentativo, utilizados com bastante frequência por alunos da educação básica tende a apresentar indícios de autoria; uma vez que sua manifestação poderia estar atrelada ao modo como a tese está sendo formulada.

O encadeamento das ideias e o modo como vai conduzindo a construção de sua estratégia argumentativa; recorrendo à utilização dos recursos coesivos como a exemplificação, a relação de causa e consequência, além do uso dos conectores de comparação e de concessão demonstram o domínio de defesa dos argumentos, manifestados em textos dissertativos e argumentativos; revelando o posicionamento do sujeito e de sua autoria.

4.4. Adequação ao gênero discursivo e ao propósito comunicativo.

O produtor de textos que desenvolve sua escrita, utilizando os indícios de autoria, deve estar consciente de que o gênero discursivo artigo de opinião, por exemplo, vai exigir que se faça uso de uma linguagem neutra, objetiva e com finalidade persuasiva; ao passo que a produção de uma crônica vai exigir que esse mesmo produtor de textos domine não só a estrutura, como também os elementos da narrativa; orientado pela presença de originalidade, de subjetividade e de reflexão.

O uso da adequação quanto à escolha do gênero discursivo demonstra a perspicácia do aluno, ao compreender e ao dominar as técnicas da produção escrita. À medida que vai demonstrando amadurecimento, com o domínio da escrita, o aluno/autor poderá efetivar a presença de uma escrita criativa; rompendo, em algumas circunstâncias, com o gênero discursivo proposto.

É importante mencionar que a irreverência, o rompimento ou até mesmo subversão ao padrão constituído dos gêneros discursivos devem ser realizados de modo consciente e a serviço de um projeto de dizer devidamente estabelecido.

5. ESTÍMULO ÀS PRÁTICAS DE AUTORIA NA ESCOLA

É comum, em algumas etapas da rotina escolar, que os alunos apresentem suas dificuldades na prática de produção escrita. A escassez de repertório, a falta de segurança ao se posicionar frente ao papel ou, até mesmo, o receio de produzir textos desajustados à proposta estabelecida pelo professor podem provocar alguma inibição; levando os alunos a se refugiarem em produções escritas pouco ou nada comprometidas com a atividade pedagógica.

Entretanto, é importante considerar que a atuação do professor é fundamental para o fomento de um ambiente que estimule as práticas de linguagem e os indícios de autoria na produção escrita escolar. Nesse sentido, há alguns expedientes pedagógicos que o professor poderá utilizar para promoção de algumas estratégias, como por exemplo:

1. o estímulo à leitura de variados gêneros discursivos e o estabelecimento de debates em sala de aula, a partir de diversos pontos de vista são elementos importantes para que o aluno possa construir seu estofo e sua bagagem cultural, bem como seu repertório; aprendendo a estabelecer o diálogo entre os diversos gêneros do discurso e tipos textuais;
2. promoção de uma proposta de escrita a partir de um ponto de vista da autenticidade; devendo a escola estimular práticas situadas, para além da simples prática de produção escrita; propondo atividades textuais que efetivem contextos práticos da situação cotidiana;
3. incentivo ao processo de refacção na produção escrita; entendendo que a autoria não surge do nada; e reconhecendo que sua construção acontece na atividade de reescrita. Esse incentivo é capaz de permitir que o aluno se distancie do próprio texto, lançando um olhar distanciado e crítico sobre a própria produção; oferecendo a oportunidade para que o estudante perceba o quanto seu texto pode melhorar; além de possibilitar que o professor forneça recursos linguísticos na prática de revisão e refacção textual;
4. o estímulo ao uso da intertextualidade, como um dos recursos de textualidade, possibilita que o professor ofereça instrumentos discursivos, de modo que o aluno estabeleça o diálogo entre textos; aprendendo, corretamente, como se efetua uma citação, uma referenciação e o diálogo entre os textos de modo produtivo, sem recorrer ao uso da cópia ou da mera transcrição.

6. OS DADOS DE ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Texto 1:

Sabe-se que desde a chegada dos primeiros africanos ao território brasileiro, todos foram maltratados e junto deles, todas suas crenças e tradições, o que por muito tempo fez com que a cultura africana fosse reprimida e seus povos maltratados.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

A cultura que veio da africa por alguns séculos enfrentou e ainda enfrenta desafios, a distorção que toda a história vinda de pele preta causou que hoje muitos não sabem a origem de festas, celebrações, contos, músicas e etc...

Porém, hoje com o povo sejam descendentes ou não de africanos, mais unido, se tem a ideia de trazer um valorização da cultura africana e suas herança, mesmo com toda a dificuldade que tem a século em cima desse assunto. As distoções que a história sofreu junto de toda religiosidade brasileira e seu preconceito, torna essa valorização mais complicada.

Em nosso país temos pessoas de mente fechada, que não aceitam que muitas das músicas, das lendas, dos cantos vem de uma herança africana. O fato de muitos não aceitarem que boa parte do que se consome hoje em dia não tenha vindo dos europeus torna o trabalho de valorizar a cultura que por séculos foi endemomizada ainda mais difícil.

Fazer essa herança hoje ser valorizada é difícil porém não impossível, há modos que deveriam ser implantado nas escolas, livro ou sites, como formas de explicar a origem de celebrações populares, a verdadeira histórias dos contos ou o que muitas músicas tanto representam. (Aluno Rodrigo, 16 anos, 2ª série do ensino médio da Rede Estadual de ensino do RJ)

A leitura detida desse texto evidencia que o produtor ensaia seus passos numa escrita que registra indícios de autoria. Trata-se da produção de Rodrigo, aluno da segunda série do ensino médio, que obedecendo à tipologia textual estabelecida: uma dissertação, optou por apresentar seu texto em terceira pessoa. É relevante observar que a forma verbal é registrada no singular, seguida da palavra *se* (partícula apassivadora). Certamente, o jovem reconhece as estratégias que caracterizam a impessoalização do sujeito, quando se trata de uma dissertação.

No segundo parágrafo, o aluno traça um paralelo entre o uso do verbo no pretérito perfeito e no presente; manifestando seu juízo de valor, se posicionando e, ao mesmo tempo engajando-se ao utilizar a expressão: *a história vinda de pele preta*. É provável que, ao expressar-se dessa forma, sinalize seu apoio às lutas das causas minoritárias, em defesa de seus direitos.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Também é evidente a percepção de que o produtor organizou seu texto, de modo que estejam presentes recursos da textualidade. O texto é construído, possibilitando a constatação de coerência, seguida da presença dos recursos de coesão. O terceiro parágrafo é iniciado com a presença do conector de oposição, mantendo o ponto de vista e de defesa de suas ideias; além de estabelecer, no quarto parágrafo, a organização do período; recorrendo ao pronome relativo *que* e à conjunção integrante *que*, para costurar seu texto de orações subordinadas substantivas e adjetivas; evidenciando relações parafrásticas na construção do período composto.

É evidente que o texto não está perfeito. O produtor omitiu o título de sua produção escrita, incorreu em deslizos na acentuação de palavras e falhas de concordância; mas é possível encontrar indícios de autoria, quando defende suas reflexões com posicionamento discursivo, além de fazer uso dos recursos linguísticos com alguma propriedade para materializar a sua produção escrita.

Texto 2:

Os desafios de ser um afro-brasileiro

A população afro-brasileira luta todos os dias pela herança, pela história que seus antepassados deixaram, eles lutam para acabar com o racismo e seguir uma vida sem ter medo de morrer no caminho para o trabalho ou ser parado pela polícia para ser revistado só por causa da sua cor.

As religiões de matrizes africanas também lutam pelo seu direito, pela sua liberdade e pela sua história.

Estão cada vez mais tentando apagar a nossa história, as nossas raízes. Leis são criadas para que parem de destruir nossa história.

Deveriam aumentar a pena na prisão para pessoas que destroem a história das matrizes africanas.

A nossa cultura foi relegada ao folclore com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória.

Nos dias de hoje é difícil ser afro-brasileiro ou seguir a cultura africana, sofremos muito preconceito, as vezes pensamos em desistir mais nosso amor pela nossa história nunca nos deixará desistir. Podemos passar por vários discursos de ódio, mas a nossa

história sempre vai nos salvar. (Aluna Sarah, 16 anos, 2ª série do ensino médio da Rede Estadual de ensino do RJ)

A produção escrita da aluna Sarah apresenta indícios de autoria, já que é possível a demonstração sua identidade afro-brasileira e sua vivência social. Logo no início, a autora se posiciona como integrante das questões raciais; utilizando o pronome possessivo *nossa* recorrentemente, conforme nos exemplos: *nossa história, nossa cultura, nossas raízes*; inserindo-se na coletividade e evidenciando um discurso com engajamento, subjetividade e identidade.

Caminhando através de seu texto, é possível perceber marcas de subjetividade e sobretudo nos trechos em que se reporta ao medo e o preconceito enfrentado na jornada do dia a dia, conforme cita nas passagens: *medo de morrer no caminho para o trabalho e pensamos em desistir*. Tais construções podem revelar traços de suas experiências e vivências; dando ao texto um caráter de testemunho de autoridade.

Ao utilizar expressões como: *sofremos muito preconceito e nosso amor pela nossa história nunca nos deixará desistir* reforça que a autora não projeta apenas um discurso individualizado; evidenciando em seu bojo outras vozes, o que pode ser muito comum em produção escrita de jovens que se conscientizam de sua real condição social e histórica.

No que se refere aos usos da linguagem, o texto evidencia elementos da oralidade, pontuados com estruturas fixas da escrita escolar. Essas mesmas evidências materializadas são reproduzidas através de escolhas de frases mais longas, com traços de desvios gramaticais, conforme nas seguintes passagens: *acaba com o racismo* em vez de acabar; e no uso de conectores simples, utilizados na fala corrente, conforme expressa o exemplo: *mas nosso amor pela nossa história...* Esses traços denunciam a presença de uma autora jovem, em processo de amadurecimento e domínios das práticas de linguagem.

Texto 3:

Desafios para a valorização da herança africana no Brasil.

Muitos povos africanos, que inclusive moram e convivem em terras brasileira, sofrem com a desvalorização de seu trabalho, crenças, etnias etc.

Um dos momentos mais difíceis de toda a humanidade foi a escravidão, eu desde pequeno ouço histórias do meu vô que dizia todo sofrimento que aquelas pessoas passavam, viviam em situações que eram impossíveis de um ser humano sobreviver. Meu avô sempre contava essas histórias com muitos detalhes. Eu estava muito desconfiado e decidi perguntá-lo se ele havia passado por aquilo que os escravizados passavam, ele com os olhos cheios de lágrimas me disse: “Um dia eu te conto meu filho.”

No começo desse ano ele veio a falecer, e um pouco antes de morrer ele me disse uma frase que eu jamais vou esquecer: “meu filho, o que eu sofri nas mãos dos brancos, você jamais vais sofrer, morrer depois de ter visto tudo aquilo sendo encerrado é uma benção, se cuida.”

Eu contei essa pequena história porque eu sei que o meu avô foi guerreiro, batalhador, que lutou pelo os seus direitos na sociedade, mas foi uma pequena excessão de milhões de negros que morreram na escravidão.

Eu acredito em um mundo melhor, onde há igualdade para todos, seja você branco, preto, pardo gordo, magro, espírita, evangélico, todos nós temos que respeitar e ser respeitado independente de quem seja, só ame aceite, cuide, porque um dia ou outro você vai precisar dessa pessoas, experiência própria. (Aluno Wesley, 16 anos, 2ª série do ensino médio da Rede Estadual de ensino do RJ)

A produção escrita do aluno Wesley apresenta indícios de autoria, sobretudo no que se refere ao seu envolvimento pessoal e emocional com o tema. Ao trazer para sua escrita uma memória familiar, que lhe é peculiar, como o resgate da história de seu avô; o autor confere ao texto uma dimensão afetiva; o que possibilita que seu texto estabeleça algum distanciamento de uma produção meramente informativa. O uso da primeira pessoa do singular, conforme expresso nas passagens: *eu desde pequeno ouço, decidi perguntá-lo, eu acredito* endossa uma autoria marcada por experiência própria e posicionamento pessoal.

O tom de seu texto também é marcado por emoção, conforme é possível observar na expressão: *olhos cheios de lágrimas*; bem como na frase de despedida do avô, que o autor

transcreve em citação direta; reafirmando marcas de autenticidade e subjetividade ao seu relato. Ao recorrer a tal escolha, o autor reproduz seu envolvimento com o passado de sua família

A utilização de marcas da linguagem coloquial e de estruturas pautadas por traços da oralidade, como na passagem: *só ame, aceite, cuide* também evidenciam o perfil de um jovem em processo de formação e amadurecimento, marcado por uma voz própria e engajamento na luta por relações mais justas, bem como a valorização da cultura afrobrasileira.

Texto 4:

Recursos naturais como caminho para a sustentabilidade

A sustentabilidade tem se tornado uma necessidade urgente diante dos desafios ambientais enfrentados pela sociedade moderna. O uso consciente dos recursos naturais é um dos pilares fundamentais para garantir um desenvolvimento sustentável, capaz de atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer as futuras.

Recursos naturais como a água, o solo, a energia solar e o vento podem ser utilizados de maneira equilibrada e renovável, promovendo práticas que reduzem os impactos ambientais. Por exemplo, a adoção de fontes de energia limpa e renovável, como a solar e a eólica, diminui a dependência de combustíveis fósseis e contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Quando promovemos a sustentabilidade, conservamos nosso planeta para que ele se torne mais resistente e apropriado para lidar com desafios globais como as mudanças climáticas, a escassez de alguns recursos e os desgastes e degradações ambientais.

Com isso também conseguimos uma vida mais saudável aos seres vivos, sejam eles humanos ou animais, como por exemplo a variação climática, que é um evento que acontece de forma contínua e nos afeta. Um exemplo disso é quando ocorre o derretimento das geleiras e com isso temos uma influência nas correntes marítimas.

Portanto, o uso adequado dos recursos naturais é essencial para a construção de uma sociedade mais equilibrada e sustentável. É dever de todos colaborar para garantir um futuro mais sustentável para o planeta. (Aluna: Sofia, 15 anos, EJA regular da Rede Municipal do Rio de Janeiro)

A produção escrita da aluna Sofia apresenta passagens com indícios de autoria; partindo da evidência em sua proposta textual, que traz à luz aspectos de reflexão e consciência diante da temática ambiental. Dessa forma, a aluna/autora demonstra apropriar-se do discurso autêntico de sustentabilidade; ao utilizar expressões, como por exemplo: *uso consciente, energia renovável, gases de efeito estufa e desenvolvimento sustentável*; demonstrando certa familiaridade e algum engajamento relacionados à temática socioambiental.

É possível ainda verificar e constatar indícios de autoria no que se refere à organização lógica de suas ideias e ponto de vista; apresentando estruturas parafrásticas de causa e consequência. Convém mencionar que a aluna/autora abastece seu texto com exemplos concretos, tais como: *o uso da energia solar e eólica e o derretimento das geleiras*, na tentativa de estabelecer uma relação entre uma abordagem prática e teórica; demonstrando articulação entre sua experiência no escolar e as questões vividas no âmbito do cotidiano.

Embora seu texto adote tom de impessoalidade, é possível perceber alguns traços de subjetividade; quando recorre ao uso da expressão: *é dever de todos colaborar*; emitindo um ponto de vista ético e uma atitude cidadã; levando a crer ao leitor um possível envolvimento com a tema em pauta.

Mesmo utilizando o padrão formal do tipo de texto dissertativo, a aluna/autora produz alguns deslizos, como na seguinte passagem: *adoções*, por exemplo. Nesse sentido, é evidente a falta de revisão textual; efetuando as devidas correções e o retorno ao texto como deveria ser: uma prática e um hábito a ser cultivado em sala de aula. Tal postura revela uma jovem autora em processo de formação e amadurecimento, que ainda assim demonstra a frequência de indício de autoria na produção escrita na sala de aula.

CONCLUSÃO

Os indícios de autoria na produção escrita da educação básica demonstram que se trata de uma competência que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada na sala de aula com o auxílio

do professor. Trata-se de uma habilidade que resulta da interação entre as práticas de linguagem e a possibilidade de o sujeito se apropriar e se posicionar frente ao mundo através da produção escrita.

Ao reconhecer, na prática de produção de textos, os indícios de autoria, o professor endossa e corrobora para que os sujeitos se manifestem, por usos orais e/ou escritos, de forma efetiva, em alunos/autores críticos e reflexivos; compreendendo o texto e seus efeitos de sentido.

Ao analisar esses indícios, não apenas pelo viés da Linguística Textual, como também pelo viés da Análise do Discurso, é possível avançar a superfície do texto; considerando a jornada de aprendizagem de elementos linguístico-textual-estilístico-discursivos, que o aluno passa a dominar, paulatinamente, para que se torne um aluno/produtor/autor de textos que apresentem, cada vez mais, as marcas de originalidade.

Trata-se de uma longa etapa escolar, que envolve o domínio das práticas de linguagem, a constituição de um estreito diálogo com o interlocutor e a edificação de uma voz que expresse autonomia. Nesse sentido, torna-se desafiador para o professor o ensino da produção escrita, visto que não basta que se ensine, tecnicamente, a escrever o texto de modo correto; é premente que se ensine ao aluno a se tornar um autor de fato.

Por conseguinte, é possível chegar à conclusão de que os indícios de autoria, na produção escrita de alunos da educação básica, são elementos de ordem linguística e ordem discursiva fundamentais para a compreensão do desenvolvimento de práticas de linguagem, referentes às estratégias da língua e do discurso. As evidências dos efeitos de autoria revelam uma posição crítica, a presença da expressão criativa, a expressão de autenticidade e as marcas de subjetividade.

A escrita autoral põe em evidência a elaboração e a construção do pensamento, sendo esta escrita marcada por evidências de autonomia, bem como o domínio da linguagem em progressão. Reconhecendo os indícios de autoria na produção dos alunos, o professor chancela a legitimação da subjetividade; estimulando a produção autônoma do aluno/autor.

Vale ressaltar que as práticas pedagógicas possibilitam o favorecimento de protagonismo; dimensionando espaço, para que o aluno se reconheça como sujeito discursivo.

Com o objetivo de trazer para o centro da discussão algumas considerações no que se refere às práticas de produção escrita e indícios de autoria; o artigo estabelece uma reflexão ampliada; dialogando, não só com as ponderações de Orlandi (1993/1999/2007) e Possenti (2002/2009), como também com duas teses defendidas por Tfouni (2010, 2021): o princípio organizador contraditório e a grande divisa.

Através desses conceitos e aportes teóricos, é possível estabelecer uma reflexão na qual a escola, costumeiramente, vem desconsiderando as práticas de produção escrita, – vale destacar – estruturada a partir de uma contradição, que, por sua vez, é inerente à escrita; visto que possibilita ao aluno/autor a adoção de um posicionamento de *auto-reflexividade* crítica, termo utilizado por Tfouni (2010).

Pelo princípio organizador contraditório, o produtor do texto é constituído pela tensão, estabelecida entre aquilo que poderia ou não poderia ser dito; tornando o sujeito não só ativo como também crítico na produção de sua escrita. Dessa forma, as práticas de letramento são consideradas como processo de apropriação crítica da escrita; recorrendo a contradições discursivas para estabelecer reflexão.

Tal como o *princípio organizador contraditório*, é conveniente lembrar que, no mesmo arcabouço teórico, a linguista tece ponderações acerca da tese *grande divisa*. Rechaçada por Leda Verdiani Tfouni (2010/2021), a tese defende uma cisão radical entre a modalidade oral e a modalidade escrita. Tfouni (2010/2021) argumenta que tanto a modalidade oral, quanto a modalidade escrita da língua não são aspectos estanques e categorizados independentemente.

Consoante a professora, ao produzir um texto, o aluno/autor está sempre sendo influenciado por tais modalidades, de modo que os indícios de autoria, na produção escrita, interpenetram-se; mesclando-se mutuamente, ainda que a tipologia textual e o gênero discursivo tenham como proposta a produção escrita, exigidas e adequadas ao padrão normativo e formal da língua.

Logo, caberia à escola o papel fundamental para a formação de produtores de textos conscientes. O incentivo à autoria viabiliza o investimento nas práticas de letramento. Nesse sentido, a produção escrita ultrapassa outras cercanias além da escola; ascendendo não apenas como instrumento de interação e expressão, como também de transformação. Legitimar os indícios de autoria, na atividade de produção escrita, será, portanto, uma trajetória para uma práxis educativa plenamente significativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABAURRE, Maria Bernadete Marques *et alli*. **Cenas de aquisição da escrita**: o sujeito e o trabalho com o texto. Campinas, S.P.: Mercado das Letras, 2002.

ANTUNES, Irandé. **Aula de português**: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

BAKHTIN, M. **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

BARTHES, Roland. **O Rumor da Língua**. São Paulo: Martins Fontes, 2004

BENVENISTE, Émile. **Problemas de linguística geral**. São Paulo: Editora Nacional, 1976.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

FOUCAULT, M. **O que é um autor?** In: FOUCAULT, M. Obras completas. São Paulo: Martins Fontes, 1969.

GERALDI, J. W. *et alli*. **O texto na sala de aula**. 3ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1999.

GERALDI, J. W. **Portos de passagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

GUIMARÃES, Elisa. **Texto, discurso e ensino**. São Paulo: Contexto, 2009.

KOCH, Ingedore. **A coerência textual**. São Paulo: Contexto, 1989.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

KOCH, Ingedore & ELIAS, Vanda Maria. **Ler e escrever**: estratégias de produção textual. S.P.: Contexto, 2014.

MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MESERANI, Samir. **O intertexto escolar**: sobre leitura, aula e redação. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

MESSIAS, Alessandro. **Marcas enunciativo-discursivas nas histórias em quadrinhos (HQs)**: uma proposta de análise de texto como discurso. 2006. 160 fls. Dissertação (Mestrado em Letras Vernáculas) Faculdade de Letras/UFRJ, Rio de Janeiro, 2006.

MESSIAS, Alessandro. **Alfabetização & Letramento**: conceitos fundamentais para uma efetiva prática de leitura. 2014. 250 fls. Tese (Doutorado em Letras) Instituto de Letras/UERJ, Rio de Janeiro, 2014.

ORLANDI, Eni. **Análise de Discurso**: princípios e procedimentos. Campinas, S.P.: Pontes Editores, 1999.

_____. **Discurso e Leitura**. Campinas, S.P.: Editora Cortez, 1993.

_____. **Interpretação**: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 5ª ed. Campinas, S.P.: Pontes Editores, 2007.

POSSENTI, Sírio. Índícios de autoria. **Perspectiva**. Florianópolis: v.20, n.01, p.105-124 jan./jun. 2002.

_____. **Os limites do discurso**: ensaios sobre discurso e sujeito. S.P.: Parábola Editorial, 2009.

_____. **Questões para analistas do discurso**. S.P.: Parábola Editorial, 2009.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. **A criança na fase inicial da escrita**: a alfabetização como processo discursivo. 11ª ed. São Paulo: Editora Cortez, 2003.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

SOARES, Magda. **Letramento**: um tema em três gêneros. 2a ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2006.

STREET, Bryan. **Literacy in the theory and practice**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

TFOUNI, Leda Verdiani. **Letramento e alfabetização**. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2010.

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e autoria: dispersão e deriva dos sentidos. **Cadernos de Linguística**. São Paulo, v.2, n.1, p. 01-20 (02/2021)

TFOUNI, Leda Verdiani, ASSOLINI, Filomena, PEREIRA, Anderson. Letramento: é possível uma escrita despida da oralidade? **Pro-Posições**. Campinas, S.P., v30, n. 023, p. 01-21 (07/2018)

Recebido em: 12/01/2026

Aprovado em: 25/01/2026

Publicado em: 08/02/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

